

МЕСТО ДИАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КИСТАМИ ПЕЧЕНИ

Умаркулов Забур Зафаржонович

Соискатель кафедры медицинской радиологии и факультета повышения квалификации, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан.
e-mail: pro.ilmiy@bsmi.uz

Усмонов Амирбек Усмонович

Студент 3-го курса лечебного факультета Кафедра факультетской и госпитальной хирургии. Бухарский государственный медицинский институт. Бухара, Узбекистан
e-mail: amirbekusmonov0212@gmail.com

Арзиев Асилбек Исмоилович

Студент 2 курса лечебного факультета Бухарский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан, Бухара
e-mail: pro.ilmiy@bsmi.uz

Атоева Мохигул Отабековна

Студентка 2 курса лечебного факультета Бухарский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан, Бухара
e-mail: pro.ilmiy@bsmi.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10404430>

Аннотация. Анализ современной литературы показывает, что имеются несколько направлений в лечении кист печени: традиционные оперативные вмешательства, эндовидеохирургические методы и чрескожное пункционно-дренирующее лечение кист под контролем УЗИ или КТ с проведением пред - и послеоперационной химиотерапии при паразитарных кистах печени. Исследование основано на клинико-лабораторном обследовании 117 больных с кистозными образованиями печени, которым произведено диапевтические и оперативные вмешательства в хирургическом отделении многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета за период с 2016 по 2023 год. Преимущества диапевтических вмешательств заключается в ранней послеоперационной реабилитации больных, снижении (с 38,5% до 13,5%) или предупреждении различных видов осложнений, характерных для лапароскопических и открытых

традиционных операций, а также сокращении сроков пребывания в стационаре с $312,2 \pm 96,8$ до $16,2 \pm 4,4$ ч.

Ключевые слова: кисты печени, лечение, диапевтические вмешательства, результат.

Актуальность исследования. В настоящее время, в литературных источниках отсутствует четкая концепция лечения НКП. В некоторых статьях сообщается о проведении оперативных вмешательств сразу после установления диагноза [5, 11, 16], по рекомендациям других авторов хирургическое лечение осуществляется только при наличии клинической симптоматики [2, 15, 18, 21]. Однако вопрос лечения или динамического наблюдения асимптоматических кист до сих пор остается нерешенным. Современные тенденции в хирургии ведут к увеличению частоты применения и расширению показаний для миниинвазивных методик лечения как паразитарных, так и непаразитарных кист печени [2, 5, 7, 10, 14, 19, 22].

Анализ современной литературы показывает, что имеются несколько направлений в лечении кист печени: традиционные оперативные вмешательства, эндовидеохирургические методы и чрескожное пункционно-дренирующее лечение кист под контролем УЗИ или КТ с проведением пред- и послеоперационной химиотерапии при паразитарных кистах печени. Методика PAIR применяется повсеместно и одобрена ВОЗ. Тем не менее не прекращаются попытки модификации чрескожных методов с целью улучшения результатов лечения. Так, появились новые виды миниинвазивных вмешательств при эхинококкозе – PEVAC, PAI, Örmeci, MoCaT. Методика PEVAC подразумевает замену дренажа по Сельдингеру, что несет риск обсеменения пункционного канала. PAI и Örmeci предполагают оставление в полости гермицида, что не способствует уменьшению остаточной полости и увеличивает риск нагноения [1, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 22]. По методу MoCaT кисту пунктируют сразу толстым дренажем, что опасно отслоением хитиновой оболочки и разрывом кисты. Несмотря на то, что авторы этих методов заявляют об их эффективности и безопасности, небольшое число пациентов и короткий срок послеоперационного наблюдения не позволяют делать объективных выводов [3, 6, 9, 11, 13, 20]. Таким образом решение вопроса о выборе оптимального метода хирургического вмешательства и способ его выполнения, остаются актуальными.

Целью исследования является улучшение результатов диагностики и хирургического лечения больных паразитарными и непаразитарными кистами печени на основе применения диапевтических методов.

Материалы и методы исследования. Исследование основано на клинико-лабораторном обследовании 117 больных с кистозными образованиями печени, которым произведено диапевтические и оперативные вмешательства в хирургическом отделении многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета за период с 2016 по 2023 год. Было использовано 3 основных метода хирургического лечения кистозных образований печени. Все пациентам процедуры произведены в плановом порядке. В зависимости от выбора тактики лечения больные были разделены на две группы. В основной группе больных всем больным применили диапевтические методы лечения: 39 (75,0% из 52) больным при непаразитарных кистах печени выполнена **чрескожная пункция и склерозирование кист**; 13 (25,0%) больным при паразитарных кистах печени - **чрескожная чреспеченочная эхинококкэктомия**. В группе сравнения всем больным произведены лапароскопические открытые методы оперативных вмешательств. Из них 13 (20,0%) больным с непаразитарными кистами печени произведено лапароскопическая **фенестрация кист с обработкой их эпителиальной выстилки**, 19 (29,2%) больным **эхинококкозом печени произведено лапароскопическая эхинококкэктомия из печени**. **Лапаротомия фенестрация кист с обработкой их эпителиальной выстилки и лапаротомная эхинококкэктомия из печени произведено 6 (9,2%) и 24 (36,9%) больным с непаразитарными и паразитарными кистами печени соответственно.**

Сегментэктомия и атипичная резекция печени произведено соответственно 1 (1,5%) и 2 (3,1%) больным с поликистозами печени.

Начиная с 2016 года, мы начали применять пункционно-дренирующие способы кистэктомии, известные как PAIR (Punction-Aspiration-Injection-Reaspiration **чрескожный метод пункционного лечения**) и PEVAC (Percutaneos-Evacuation of cyst contents **чрескожный метод пункционной эвакуации и дренирования полости**).

Проведение **чрескожной пункции и склерозирования кист печени под ультразвуковым контролем считали показанным при наличии солитарных и множественных кист печени размерами 5 см и более в**

диаметре при наличии противопоказаний к проведению лапароскопических операций. Эхосонографически истинные кисты представляли собой ограниченные тонкой стенкой (0,1 – 0,2 см) полости округлой или овальной формы без экзогенности внутреннего пространства с четкими, ровными контурами и наличием хорошо различимой задней стенки, отсутствием внутренних отражений и характерным усилением эхо-сигналов непосредственно за кистозным образованием. При наличии внутрипросветной перегородки кисты визуализировался характерный пятнистый рисунок. О кровоизлиянии в полость кисты или ее инфицировании свидетельствовали внутрипросветные эхо-сигналы.

Чрескожная пункция также была произведена у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, которым было противопоказано выполнение операций через лапаротомный доступ. У 4 (7,7%) пациентов была выполнена только аспирация содержимого кисты.

Основным пункционным методом лечения у исследуемых пациентов явилась чрескожная пункция и склерозирования кист печени, которая была выполнена у 31 (59,6%) больному. В качестве склерозирующего вещества мы применяли 96% спирт, вводя его в полость кисты в объеме 40-45% от количества эвакуированной жидкости. При кистах большого размера, производили инстилляцию в объеме 40-60 мл спирта с целью предотвращения интоксикации. Экспозиция составляла 5 минут, при этом пациенту предлагалось несколько раз поменять положение тела, для увеличения контакта внутренней выстилки кисты со склерозантом, после чего повторно проводилась полноценная эвакуация содержимого кисты с последующим удалением иглы. Следует отметить, что большинство авторов в качестве склерозанта так же предлагают использовать 96% спирт в сочетании с йодом.

Результаты исследования. После выполнения вышеперечисленных вмешательств по указанным показаниям диагностирован ряд осложнений. Нами проанализирован их качественный и количественный состав в зависимости от способа хирургического лечения.

Наиболее частым осложнением явился нагноение остаточной полости, достоверно ($p < 0,05$) чаще наблюдавшийся после операций по поводу эхинококкоза печени, произведенных через лапаротомный доступ. Общее число осложнений – 32 (27,3%) было также достоверно ($p < 0,05$) выше после лапаротомной эхинококкэктомии, фенестраций кист, атипичных резекций печени и иных операций, выполняемых

традиционным открытым доступом. В ходе данного исследования были изучены временные параметры всех методик хирургического лечения кист печени.

Максимальный срок пребывания в стационаре отмечен у пациентов после хирургических вмешательств, выполненных по поводу поликистоза печени через лапаротомный доступ. Практически такое же время было затрачено на лечение пациентов после открытой эхинококкэктомии и иных вмешательств по поводу солитарных и множественных кист печени. Длительность пребывания в стационаре пациентов с применением миниинвазивных хирургических методик была достоверно ($p < 0,05$) меньше. Аналогичная картина наблюдается при сравнении длительности послеоперационного стационарного лечения после открытых методов хирургического лечения, что достоверно ($p < 0,05$) дольше, чем после миниинвазивных методик.

Выводы. Чрескожная пункционная кистэктомия является современным малоинвазивным методом хирургического лечения паразитарных и непаразитарных кист печени, обладающая большой клинической эффективностью, что имеет немаловажное социальное значение и экономический эффект в сравнении с лапароскопическими и традиционными способами. Преимущества вмешательства заключается в ранней послеоперационной реабилитации больных, снижении (с 38,5% до 13,5%) или предупреждении различных видов осложнений, характерных для лапароскопических и открытых традиционных операций, а также сокращении сроков пребывания в стационаре с $312,2 \pm 96,8$ до $16,2 \pm 4,4$ ч. Анализ отдаленных результатов диапевтических вмешательств при кистах печени показал радикальность метода, являясь более предпочтительным у больных непаразитарными кистами печени и может быть операцией выбора у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Использованная литература:

1. Ахмедов Р. М. и др. Миниинвазивные вмешательства при эхинококкозе печени //Анналы хирургической гепатологии. – 2010. – Т. 15. – №. 3. – С. 99-104.
2. Васильев В. В. и др. Диагностика и чрескожное пункционное лечение поликистоза печени и поликистозной гепаторенальной болезни //Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. – 2017. – Т. 12. – №. 2. – С. 136-144.

3. Давлатов С. С. и др. Миниинвазивная хирургия и химиотерапия эхинококкоза легких //Сборник научных трудов одарённых студентов СамМИ. – 2009. – Т. 29. – С. 94.
4. Давлатов С. С., Рахманов К. Э., Азимов Р. Р. Исследование морфологических модификаций эхинококкоза печени //Проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 4. – С. 85.
5. Жаворонкова О. И. Чрескожное склерозирующее лечение крупных и гигантских непаразитарных кист печени под ультразвуковым контролем: дис. – М. : Автореф. дис... канд. мед. наук, 2007.
6. Котельникова Л. П., Бусырев Ю. Б., Белякова Я. В. Лечение непаразитарных кист печени //Анналы хирургической гепатологии. – 2014. – Т. 19. – №. 1. – С. 60-67.
7. Курбаниязов З. Б. и др. Совершенствование хирургического лечения эхинококкоза легких //Актуальные вопросы современной пульмонологии. Ма. – 2018. – С. 107.
8. Назыров Ф. Г., Акилов Х. А., Икрамов А. И. Лучевые методы исследований в диагностике и лечении гнойных осложнений эхинококкоза печени //Анналы хирургической гепатологии. – 2001. – Т. 6. – №. 1. – С. 47-51.
9. Назыров Ф. Г. и др. Пути улучшения результатов хирургического лечения эхинококкоза печени //Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2018. – №. 8, № 3. – С. 39-43.
10. Рахманов К. Э., Давлатов С. С. Анализ результатов хирургического лечения эхинококкоза печени //Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии. – 2017. – С. 226-227.
11. Толстикова А. П., Захарова А. В. Минимально инвазивная хирургия в лечении больных с непаразитарными кистами печени //Медицинский альманах. – 2010. – №. 1. – С. 151-152.
12. Шамсиев А. М. и др. Эхинококкоз печени: частота встречаемости, патогенез, классификация, диагностика и лечение (Обзор литературы) //Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – №. 17, № 3. – С. 126-133.
13. Шамсиев Ж. А. и др. Результаты хирургического лечения эхинококкоза печени //European science. – 2017. – №. 7 (29). – С. 49-54.
14. Шамсиев Ж. А., Рахманов К. Э., Давлатов С. С. Оптимизация методов хирургического лечения эхинококкоза печени //Медицинский журнал Узбекистана. – 2016. – Т. 1. – С. 45-48.

15. Шамсиев А. и др. Современные аспекты морфологии, диагностика рецидивного эхинококкоза печени //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 3 (84). – С. 188-193.
16. Шамсиев А. М. и др. Балльная оценка в выборе тактики хирургического лечения эхинококкоза печени //Проблемы современной науки и образования. – 2017. – №. 37 (119). – С. 75-79.
17. Akhan O. et al. Percutaneous treatment of simple hepatic cysts: the long-term results of PAIR and catheterization techniques as single-session procedures //Cardiovascular and interventional radiology. – 2016. – Т. 39. – С. 902-908.
18. Cherradi Y. et al. Long-Term Results of Percutaneous Management of Liver Hydatid Cysts:-Experience of a University Hospital in Endemic Region //Journal of Medical and Surgical Research. – 2016. – Т. 3. – С. 275-281.
19. Rakhmanov K. E., Davlatov S. S., Abduraxmanov D. S. H. Correction of albendazole disease after echinococectomy of the liver //International Journal of Pharmaceutical Research (09752366). – 2020. – Т. 12. – №. 3.
20. Shamsiev J. A. et al. Differentiated surgical approach in treatment of echinococcosis of the liver //International Journal of Academic Research and Development. – 2017. – Т. 2. – №. 4. – С. 78-80.
21. Shamsiyev A. M. et al. Prevention and pharmacotherapy of liver echinococcosis // Science and education issues. – 2017. – №. 10. – С. 159-163.
22. Shamsiev A. M. et al. Экспериментально-морфологическое обоснование эффективности применения альбендазола для профилактики рецидива эхинококкоза после операции //Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. 17. – №. 3.

